

УДК: 636.592.

АҲОЛИ ТОМАР ХЎЖАЛИГИДА ЁШ КУРКА ЖЎЖАЛАРИНИ БОҚИШ ТАРТИБИ

Каримова Ёркиной Шералиевна

таянч докторант, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855631>

Аннотация. Мақолада аҳоли томарқа хўжалиги шароитида куркаларни боқиб кўпайтириши учун зотини танлаш, сақлаш ва озиқлантириши бўйича тавсиялар, илмий адабиётларнинг таҳлили келтирилган. Шунингдек, курка жўжаларини дастлабки кунларда озиқлантириши қоидалари батафсил ёритилган.

Калим сўзлар: курка, жўжа, парранда, зотлар, кросслар, озиқлантириши, парваришлаш, аҳоли томарқаси, омукта ем, донли озуқалар, рацион, кўкатлар, озуқалар, тирик вазн, тухум.

Аннотация. В статье представлены рекомендации по выбору для выращивания и разведения в условиях усадьбе, а также обзор научной литературы. Также подробно освещены правила кормления индюшат в первые дни жизни.

Ключевые слова: индейка, цыпленок, птица, породы, кроссы, кормление, уход, поголовье, комби корма, зерновые корма, рацион, зеленые корма, корма, живая масса, яйца.

Abstract. The article provides recommendations for choosing for growing and breeding on the estate, as well as a review of the scientific literature. The rules for feeding turkey poults in the first days of life are also covered in detail.

Keywords: turkey, chicken, poultry, breeds, crosses, feeding, care, livestock, combination feed, grain feed, diet, green feed, feed, live weight, eggs.

Кириш. Ҳозирги пайтда паррандачилик тармоғида куркачилик йўналиши жадал ривожланиб бормоқда. Куркачилик на фақат саноат асосида балки аҳоли томарқасида ҳам ривожланиб бораётганлигини кўриш мумкин. Куркаларнинг келиб чиқиш ватани Америка қитъаси ҳисобланади. Куркалар олдин Европа давлатларига испанлар томонидан келтирилган бўлиб, кейинчалик Осиё қитъасига тарқалиб кетган. Шундан бўлса керак, Англия, АҚШ ва Канада давлатларида байрам кунлари курка гўшти дастурхон учун асосий таом ҳисобланади. Дунё бўйича АҚШ, Италия, Франция, Канада ва Англия каби давлатларда энг кўп курка гўшти ишлаб чиқарилади.

Тўла қийматли озиқлантириш омилининг маҳсулдорликка, шу жумладан гўшт маҳсулдорлигига ижобий таъсири қилиши кўплаб илмий манбаларда ёритилган. Шу нуқтаи назардан, овқат ҳазм қилиш органлари турлича тузилган қишлоқ хўжалик ҳайвонларида озиқлантириш омилини маҳсулдорликка таъсирини ўрганиш мақсадида илмий манбаларни таҳлилий ўргандик. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиқлантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиқлантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиқлантириш

шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2024) таъкидлашича, отсимонлар авлодлари ташқи омилларнинг таъсири натижасида туёқларининг тузилиши ўзгариб борган, оёқ бўғинлари мустаҳкамланиб, тез ҳаракат қилишга мослашиб борган. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг(2024) хулосасига кўра, қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўсителиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озукаларни иқтисод қилиш имконини беради. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаевларнинг (2024) фикрига кўра, “отхона”-“яйлов” шароитида сақланган қорабайир ва уни фриз зоти билан дурагайлашган тойларда ўсиш ривожланиши жадал кечиби, озук тежаллади. И.Хафизовнинг (2023) фикрига кўра, селекция-наслчилик ишларини тўғри ташкил қилиш, янги технологиядан фойдаланиш тармоқни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Муаллиф И.Хафизовнинг (2023) хулосасига кўра, қорабайир зот отлари мураккаб чатиштириш ва бир неча зотлар иштирокида яратилган бўлиб, ўзига хос генетик хилма-хилликка эга. А.Хафизовнинг (2023) маълумотига кўра, “отхона-яйлов” технологияси шароитида сақланган тойларининг қон ва қон зардоби таркибидаги барча кўрсаткичлар отхона шароитида сақланган тенгқурларига нисбатан энг юқори бўлиб, озукаларни истеъмол қилиши самарали бўлган.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Тадқиқот умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар ва илмий манбаларни таҳлил қилиш асосида амалга оширилди. Куркачилик йўналишидаги олимларнинг илмий асарлари ва тавсияномаларидан фойдаланилди.

Гавдасининг йириклиги бўйича куркалар уй паррандалари ичида энг йириги ҳисобланади. Курка хўрозларининг тирик вазни 10-18 кг-ни, гўшт йўналишидагилари (бройлер) эса 35-40 кг-ни, макиёнлари 5-12 кг-ни ташкил қилади. Макиёнлари бир тухум бериш мавсумида 60-100 донагача тухум бериши мумкин. Шунингдек, 40-60 тагача жўжа очиш қобилиятига эга. Курка макиёнларини жўжа босиш учун курк бўлиш хусусияти юқори бўлиб, очиб чиққан жўжаларини яхши боқиб парваришлайди.

Куркаларни озиклантириш, парваришлаш ва сақлаш шароитлари

Шу хусусиятидан келиб чиқиб, маҳаллий аҳоли хонадонларда курк бўлган курка макиёнларидан товуқ жўжаларини очиб чиқаришда фойдаланади. Юқорида келтирилган хўжалик фойдали белгиларини эътиборга олган ҳолда куркачиликни аҳоли томарқасида ривожлантириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади ҳамда хонадон эгалари учун қўшимча даромад манбаи бўлиб хизмат қилади. Жумладан, 1 бош макиён баҳор фаслида 40 бош курка жўжасини очиб чиқса ва жужалар яхшилаб боқиб парвариш қилинса, кузга келиб 180-200 кг парҳезбоп гўшт етиштириш мумкин. Энг асосийси курка гўшти парҳезбоп бўлиб, унинг таркибида *B* гуруҳ витаминлари кўп бўлади, холестерин моддаси эса паррандаларнинг гўштига нисбатан анча кам бўлади.

Аҳоли томарқа хўжалиги шароитида куркачиликни ташкил қилиш учун курка зотларини тўғри танлаш муҳим ҳисобланади. Шу мақсадда қуйида курка зотларига қисқача таърифлар келтирилади(1-жадвал).

1-жадвал.Курка зотларини қисқача таърифи

Зот ва дурагайлар номи	Тирик вазни, кг		Тухум маҳсулдорлиги		Туси
	Хўрози	Макёни	Тухум қўйиши, дона	1 дона тухумни вазни, г	
“Маҳаллий ўзбек” зоти	6-8	3,5-4,0	45-50	-	бронза, оч сариқ,
“Маҳаллий ўзбек” зот дурагайлари	10	6	70	-	
“Бронзаранг Шимолий Кавказ” зоти	12-14	6,5-8	75-80	80-85	бронзаранг
“Шимолий кавказ” зоти	-	-	75-90	-	-
“Оқ Шимолий кавказ” зоти	12-14	6,5-7	75-90	80-85	оқ
“Қора Тихорец”	9,5-10	4,5-5	80-100	80-85	қора броза
“Оқ Москва” зоти	-	-	100	-	оқ
“Бронзаранг Москва” зоти	14	9	80		бронза-мис
“Бронзаранг кенг кўкракли” ёки “Бронзаранг Америка” зоти	16-19	11	-	-	сиёхранг ва пурпурранг
“Оқ кенг кўкракли” зоти	14-17	8-10	90-120	-	оқ
“Қора Норфолк” ёки “Қора Испан” зоти	15-18		-	-	Бошида оқ доғ, кўкрагида ва думида тўқ - яшил шуълали

Ҳозирги пайтда куркачилик тармоғи саноатлаштирилган давлатларда куркаларнинг оқ туслисини боқиб урфга кирган. Бундай зотларга маҳаллий зотлардан: “Оқ кенг кўкракли”, “Оқ Шимолий Кавказ”, “Оқ Москва”, хорижий зотлардан: бройлер зотларининг ўрта ва оғир кросслари “Биг-6”, “Бронза -708”, “Биг-9” ва “Николас-700” зотлари ҳисобланади.

Куркаларни озиқлантириш. Куркаларни озиқлантиришни тўғри ташкил қилиш уларни махсулдорлигини ошириб, пуштдорлик хусуиятларини яхшилайти, пировард натижада куркаларни ирсий имкониятларини тўла юзага чиқаришни таъминлайди.

Озуқалар тури	озуқа меъёри, г
Қайнатиб пиширилган тухум (майдаланган ҳолда)	4-5
Творог	3-6
Донли ёрма (тариқ дони ёрмаси)	2-3
Сабзи (қизил сабзи)	2-4
Кўкатлар (кўк пиёз)	0,2-0,3

Жўжаларни озиқлантириш

Куркаларни озиқлантиришни ташкил қилганда уларни зотини, кроссини, ёшини ва жинсини ҳамда сақлаш шароитларини инобатга олиш муҳим ҳисобланади. Тухумдан чиққан жўжаларни илк бор озиқлантиришга эътибор бериш алоҳида аҳамият касб этади. Дастлаб янги чиққан жўжани узоғи билан 20 соат ичида озиқлантириш лозим. Бунда сабзи, беда ўсимлиги ва қичитқи ўтларни тенг миқдордаги шарбатини ичириш керак. Шундан кейин қайнатиб пиширилган тухумдан 1 бошга 4-5 граммдан берилади.

Шунингдек, сифатли сузма, творог, куруқ сутга турли донлар аралашмаси қўшилган омухта ем берилади. Емларни 2 хил усулда: куруқ ва обрат билан намлаб бериш мумкин.

Дастлабки кунлари жўжаларни донни чўқиш жараёнини кузатиш керак. Чунки курка жўжаларида бу жараён бироз эътибор талаб қилади. Жўжаларни 10-12 кунлигидан кейин, аста-секин рациондан тухум миқдори камайтирилиб, творог, турли донлар ёрмалари ва кўкатлар киритиб борилади.

Суткалик курка жўжасини ўлчаш

Курка жўжаларини 7-28 кунлик (1-4 ҳафталик) ёшида озиқлантириш рационининг таркиби озуқа турлари бўйича қуйидаги нисбатда бўлиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади: маккажўхори дони – 39 %, писта (кунгабоқар) шроти – 17%, соя шроти – 12 %, балиқ уни – 10,4%, гўшт-суяк уни 7%, хамиртуруш (озуқабоп) – 5%, куруқ обрат – 5%, ўт уни – 2%, чиғаноқ, озуқабоп оҳак ва бошқалар – 0,6%, ёғ – 1%, премикс – 1% бўлиши тавсия қилинади. Курка жўжалари дастлабки кунларда ёғоч тахтадан ясалган ем охурчаларда (ўлчами: 40X40 см ёки 50X40см)бокилади.

Ёш курка жўжалари ва катта ёшидаги куркалар

Шундай қилиб, қурка жўжаларини озиклантиришда қуйидагиларга амал қилиш муҳим ҳисобланади: 1) қурка жўжалари емдонда ундек майдаланган омухта ем аралашмаси доимий бўлиши керак; 2) янги ўрилган ва майдаланган кўк ўсимликлар (пиёз, қичитки ўт, беда ўсимлиги) билан озукани намлаб бериш мақсадга мувофиқ; 3) озиклантириш рационига дастлабки кунлардан бошлаб балиқ ёғи ва хамиртуруш кўшиб бориш муҳим ҳисобланади; 4) қурка жўжаларини 21-30 кунлигидан бошлаб майдаланган дон аралашмаси билан озиклантиришга ўргатиб бориш, кейинчалик дон салмоғини кўпайтириш муҳим ҳисобланади; 5) алоҳида емдонларга ҳазм қилиш учун чиғаноқ, бўр, майда тошлар ва дарахт кўмири солиб қўйилади; 6) жўжаларни доимий тоза ичимлик суви билан таъминлаб бориш зарур.

Хулосалар. Ҳозирги пайтда фермер хўжаликлар шароитида боқиш, кўпайтириш учун асосан африка туяқуши самарали ҳисобланади. Қурка макиёнларини жўжа босиш учун қурк бўлиш хусусияти юқори бўлиб, очиб чиққан жўжаларини яхши боқиб парваришлайди. Шу хусусиятидан келиб чиқиб, маҳаллий аҳоли хонадонларда қурк бўлган қурка макиёнларидан товук жўжаларини очиб чиқаришда фойдаланади. Қуркаларни озиклантиришни тўғри ташкил қилиш уларни маҳсулдорлигини ошириб, пуштдорлик хусусиятларини яхшилади, пировард натижада қуркаларни ирсий имкониятларини тўла юзага чиқаришни таъминлайди. Қуркаларни озиклантиришни ташкил қилганда уларни зотини, кроссини, ёшини ва жинсини ҳамда сақлаш шароитларини инобатга олиш муҳим ҳисобланади.

REFERENCES

1. Азимов С, Ашуров З, Ўрмонов А, Рибина Е. Гўштдор паррандачилик, Т.1974 йил.
2. Алексеев Ф.Ф. Индейка – перспективная мясная птица. Птица и птицепродукты. 2005 г., №5, С.12-15.
3. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
4. Корнилова В.А. Эффективность выращивания индюшат тяжелого и среднего кроссов при различных способах содержания. диссер. канд. с-х. наук: 06.02.04, Самара. 2001 г., С.112
5. Қўзиёв И, Хошимов Н, Саидазимов Т. “Паррандачилик- етти хазинанинг бири”(оммабоп қўлланма) Тошкент 2012.
6. Морарь М.А., Вайскрובה Е.С., Ребезов Я.М. Мясо индейки, как лечебно-профилактической продукт в питании. Качество продукции, технологий и образования: Материалы XII Международ. науч.-практ. конф., 31 марта 2017 г., -Магнитогорск: Магнитогорский гос. Технический ун.-т им.Г.И.Носова, 2017 г., С.53-56.
7. Нурматов А., Жабборов Ш., Ҳафизов И., Тагаева Л. [Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси](#). Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
8. [Нурматов А., Ҳафизов И. Карабайрская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана](#). Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.

9. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
10. Ребезов Я.М., Горелик О.В., Харлап С.Ю. Все о мясе. 2020 г., №S5, С.292-296.
11. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С
12. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И. [Тўла қийматли озиқлантиришни ташкил этишнинг сигирлар сунт махсулдорлигига таъсири](#). 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
13. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
14. Холматов А “Куркачилик” 100 китоб тўплами, 83-китоб. Тошкент-2021.
15. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
16. Хафизов И.И. Ўзбекистонда йилқичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари.Конференция материаллари:"Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
17. Хафизов И.И., Куччиев О.Р., Хафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотиби-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani.Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 139-144 б.
18. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari:O'zbekistonning janubiy hududlarida qishloq xojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 б.
19. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
20. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160

21. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
22. <https://eco-ferma24/ru/>
23. <https://poferme.com/ptitsy/indyuki/porody-i/bronzovye/bronza-708.html>
24. <https://svoya-ptica.com/>